

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**КАЛАМУШ ТРАХЕЯСИ ВА БОШ БРОНХЛАРИ ТЎҚИМАЛАРИНИНГ ПРОЛИФЕРАТИВ
ФАОЛЛИГИНИ МОРФОЛОГИК БАҲОЛАШ****Харибова Е.А., Мейлиев Ф.Б.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ревматоид артрит (РА) бириктирувчи тўқиманинг сурункали тизимли яллиғланиш касаллиги бўлиб, асосан периферик (синовиал) бўғимларнинг симметрик, прогрессив, эрозив-деструктив полиартрит кўринишидаги прогрессив шикастланиши, баъзи ҳолларда эса бўғимдан ташқари характерли кўринишлар билан тавсифланади. Анъанага кўра, ревматоид артрит "бўғим касаллиги" сифатида қаралади, гарчи бўғимдан ташқари кўринишлар кўп жиҳатдан касалликнинг прогнозини белгилайди. Улар орасида нафас олиш тизимининг зарарланиши энг кенг тарқалган ва прогностик аҳамиятга эга бўлган касалликлардан биридир.

Калит сўзлар: Экспрессия; Пролиферация маркери; Ki-67; Трахея; Асосий бронхлар; Оқ зотсиз каламушлар; Хужайра пролиферацияси; Маҳаллийлаштириш; Яллиғланиш жараёнлари.

**MORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE PROLIFERATIVE ACTIVITY OF RAT TRACHEAL
AND MAIN BRONCHIAL TISSUES****Kharibova E.A., Meyliyev F.B.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory disease of connective tissue characterized by progressive damage mainly to peripheral (synovial) joints in the form of symmetrical, progressive, erosive and destructive polyarthritis, and in some cases, characteristic extraarticular manifestations. Traditionally, rheumatoid arthritis is considered a "joint disease", although extra-articular manifestations largely determine the prognosis of the disease. Among them, damage to the respiratory system is one of the most common and prognostically significant.

Keywords: Expression; Proliferation Marker; Ki-67; Trachea; Main Bronchi; White Outbred Rats; Cell Proliferation; Localization; Inflammatory Processes.

**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ТКАНЕЙ ТРАХЕИ
И ГЛАВНЫХ БРОНХОВ КРЫС****Харибова Е.А., Мейлиев Ф.Б.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Ревматоидный артрит (РА) - хроническое системное воспалительное заболевание соединительной ткани, характеризующееся прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных) суставов в виде симметричного, прогрессирующего, эрозивно-деструктивного полиартрита, а в некоторых случаях и характерными внесуставными проявлениями. Традиционно ревматоидный артрит рассматривается как "заболевание суставов", хотя внесуставные проявления во многом определяют прогноз заболевания. Среди них поражение дыхательной системы является одним из наиболее распространенных и прогностически значимых.

Ключевые слова: Экспрессия; Маркер пролиферации; Ki-67; Трахея; Главные бронхи; Белые беспородные крысы; Клеточная пролиферация; Локализация; Воспалительные процессы.

Кириш. Ревматоид артрит (РА) энг кенг тарқалган аутоиммун касалликлардан бири бўлиб, сурункали яллиғланиш ва бўғимларнинг шикастланиши билан тавсифланади. Бироқ, унинг тизимли кўринишлари, жумладан, нафас олиш тизими га таъсири етарлича ўрганилмаган. Хусусан, трахея ва бронхларнинг лимфоид тузилмалари иммун реакцияларда муҳим роль ўйнайди ва РА билан боғлиқ яллиғланиш жараёнларида сезиларли ўзгаришларга учраши мумкин [1-3].

Ki-67 пролиферация маркери экспрессиясининг иммуногистохимёвий таҳлили тўқималардаги хужайра фаоллиги ва пролиферацияни баҳолаш имконини беради, бу эса яллиғланиш касалликлари патогенезини тушунишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга [4,5]. Ушбу тадқиқотда биз Фрейнднинг тўлиқ адьюванти ёрдамида РА экспериментал моделига дучор бўлган зотсиз оқ каламушларда трахея ва бронхларнинг лимфоид тузилмаларидаги морфологик ўзгаришларни баҳолашга эътибор қаратдик [6]. Трахея ва асосий бронхларда жойлашишига боғлиқ бўлган гетероген хужайра пролиферацияси тўғри-

сида олинган маълумотлар РА патофизиологияси ва унинг нафас олиш аъзоларига таъсирини тушунишни яхшилаш учун ушбу ўзгаришларни ўрганиш зарурлигини таъкидлайди.

Тадқиқотнинг мақсади трахея ва асосий бронхларда жойлашишига қараб ҳужайралар пролиферацияси даражасидаги фарқларни аниқлаш, шунингдек, РАда нафас йўлларидаги яллиғланиш жараёнлари билан боғлиқ патофизиологик механизмларни аниқлашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Барча лаборатория ҳайвонлари бир хил виварийдан олинган бўлиб, нисбий намлик (50-60%), атроф-муҳит ҳарорати (19-22°C) ва 12 соат қоронғулик ва 12 соат ёруғликдан иборат фотопериод режимини ўз ичига олган стандарт атроф-муҳит шароитида сақланган.

Инфекцион асоратларнинг олдини олиш учун ҳайвонлар 21 кун давомида карантинга олинди, бу вақт давомида уларнинг физиологик ҳолати, шу жумладан тана ҳарорати ва тана вазни кетма-кет ўлчанди. Тана вазнининг ортиши кузатилди ва бу даврда касалликнинг ҳеч қандай клиник белгилари кузатилмади. Тана ҳарорати белгиланган меъёрий диапазонда (38,5–39,5°C) бўлиб, ҳеч қандай иштаха бузилиши ёки бошқа ташқи ўзгаришлар аниқланмади.

Тажриба иштирокчилари икки алоҳида гуруҳга бўлинган:

1. Назорат гуруҳи

2. Тажриба гуруҳи - экспериментал равишда чақирилган ревматоид артрит билан оғриган ҳайвонлар (РАни моделлаштириш Фрейднинг тўлиқ адьюванти ёрдамида амалга оширилди).

Натижалар ва муҳокама.

Танланган соҳада ижобий иммуногистокимёвий бўялишни намоён қилувчи ҳужайралар миқдорий жиҳатдан аниқланди ва бутун кўриш майдонидаги ҳужайралар умумий сонининг фоизларида ифодаланди. Экспрессия даражаси куйидаги мезонларга мувофиқ таснифланди:

• Экспрессия даражаси паст: $\leq 20\%$

• Ўртача ифода: 20-60%

• Юқори экспрессия: $>60\%$

Трахея учун натижалар (Тажриба гуруҳи)

Трахеянинг таҳлил қилинган намунасида жами 1547 та ҳужайра аниқланди. Улардан 189 та ҳужайра Кi-67 пролиферация маркерининг ижобий экспрессиясини кўрсатди, бу уларнинг ҳужайра пролиферацияси жараёнларида фаол иштирок этишини кўрсатади. Қолган 1358 та ҳужайралар Кi-67 га нисбатан иммунореактивлиги бўйича манфий бўлиб, бу паст пролифератив фаолликни намоён қилувчи ҳужайраларнинг устунлигини кўрсатади. Ижобий экспрессиянинг умумий кўрсаткичи 12,21% ни ташкил этди, бу трахеянинг гиперпластик лимфоид тўқимасида пролифератив фаолликнинг паст даражасини кўрсатади.

1-расм. Тажриба гуруҳидаги зотсиз оқ каламуш трахеясидаги гиперпластик лимфоид тўқиманинг кесмаси. Кi-67 маркерининг экспрессияси учун иммуногистокимёвий бўяш.

Асосий бронх учун натижалар (Тажриба гуруҳи). Таҳлил қилинаётган асосий бронх намунасида жами 832 та ҳужайра аниқланди. Улардан 83 та ҳужайра Кi-67 нинг мусбат экспрессиясини кўрсатди, 749 та ҳужайра эса манфий бўлди. Мусбат экспрессия даражаси 9,97% деб ҳисобланди, бу эса ушбу анатомик соҳада пролифератив фаолликнинг паст даражасини кўрсатади.

Ушбу маълумотлар шуни кўрсатадики, ревматоид артритда нафас йўлларида лимфоид тўқиманинг фаоллашуви содир бўлса-да, ҳужайра пролиферацияси даражаси нисбатан паст бўлиб, бу тўқиманинг жойлашувига боғлиқ бўлган турли яллиғланиш реакцияларини акс эттириши мумкин.

2-расм. Экспериментал гурухдаги зотсиз оқ каламуш бош бронхи тўқимасининг кесмаси. Ki-67 билан иммуногистокимёвий бўяш

Ki-67 маркерининг экспрессияси учун иммуногистокимёвий бўяш

Тажириба гурухидаги зотсиз оқ каламуш трахеясидаги гиперпластик лимфоид тўқиманинг иммуногистокимёвий таҳлили асосида қуйидаги натижалар олинди:

- Таҳлил қилинган намуна таркибидаги хужайраларнинг умумий сони 832 тани ташкил этди.
- Улар орасида 83 та хужайра мусбат Ki-67 экспрессиясини намоён этди, бу уларнинг хужайра пролиферацияси жараёнларида иштирок этишини кўрсатади.
- Салбий бўялган хужайралар сони 749 тани ташкил этди, бу эса ушбу ҳудудда паст пролиферация даражасига эга хужайраларнинг устунлигини тасдиқлайди.
- Ижобий Ki-67 экспрессияси даражаси 9,97% ни ташкил этди, бу трахеянинг гиперпластик лимфоид тўқимасида пролифератив фаолликнинг паст даражасини кўрсатади.
- Таҳлил қилинган намунанинг умумий майдони 937,513 пх2 ни ташкил этди.

Хулосалар. Бу маълумотлар лимфоид тўқима гиперплазияси мавжудлигини кўрсатади, бироқ хужайра пролиферациясининг умумий даражаси нисбатан пастлигича қолмоқда. Ki-67 экспрессиясининг 9,97% га тенг бўлган ижобий даражаси шунини кўрсатадики, лимфоид тузилмалар фаоллашган бўлса-да, хужайра пролиферацияси жараёни сезиларли даражага етмайди. Ушбу натижалар ревматоид артрит патогенезини ва бу жараёнда лимфоид тузилмаларнинг функционал ролини янада чуқурроқ ўрганиш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Stucki AO, Sauer UG, Allen DG, Kleinstreuer NC, Perron MM, Yozzo KL, Lowit AB, Clippinger AJ. Differences in the anatomy and physiology of the human and rat respiratory tracts and impact on toxicological assessments. *Regulatory Toxicology and Pharmacology*. 2024 May 20;105648. DOI: 10.1016/j.yrtph.2024.105648
2. Filep Á, Fodor GH, Kun-Szabó F, Tiszlavicz L, Rázga Z, Bozsó G, Bozóki Z, Szabó G, Peták F. Exposure to urban PM1 in rats: development of bronchial inflammation and airway hyperresponsiveness. *Respiratory Research*. 2016 Dec;17:1-1. DOI: 10.1186/s12931-016-0332-9
3. Li S, Ai Q, Liang H, Liu H, Yang C, Deng H, Zhong Y, Zhang J, He J. Nonintubated robotic-assisted thoracic surgery for tracheal/airway resection and reconstruction: technique description and preliminary results. *Annals of Surgery*. 2022 Feb 1;275(2):e534-6.
4. Ghorani V, Marefati N, Shakeri F, Rezaee R, Boskabady M, Boskabady MH. The effects of *Allium cepa* extract on tracheal responsiveness, lung inflammatory cells and phospholipase A2 level in asthmatic rats. *Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology*. 2018 Jun 10;22:1-31.
5. Shakeri F, Roshan NM, Boskabady MH. Hydro-ethanolic extract of *Curcuma longa* affects tracheal responsiveness and lung pathology in ovalbumin-sensitized rats. *International Journal for Vitamin and Nutrition Research*. 2019 Feb 21.
6. Wagner R, Amonkar GM, Wang W, Shui JE, Bankoti K, Tse WH, High FA, Zalieckas JM, Buchmiller TL, Zani A, Keijzer R. A tracheal aspirate-derived airway basal cell model reveals a proinflammatory epithelial defect in congenital diaphragmatic hernia. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 2023 May 1;207(9):1214-26.

Иқтибос учун: Харибова Е.А., Мейлиев Ф.Б. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишида ўзига хос хусусиятлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 764–766. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20259892>